

Diseño de Memorias On-Chip para Aceleradores CNN Alimentados a Baja Tensión

Yamilka Toca-Díaz¹, Nicolás Landeros Muñoz², Rubén Gran-Tejero¹ y Alejandro Valero¹

Resumen— Reducir agresivamente la tensión de alimentación (V_{dd}) por debajo de la tensión mínima de operación (V_{min}) es una solución eficaz para conseguir un ahorro de energía sustancial. Desafortunadamente, operar a tensiones tan bajas supone un reto debido al elevado número de fallos permanentes como resultado de las variaciones en el proceso de fabricación de los nodos tecnológicos actuales.

Este trabajo caracteriza el impacto de los fallos permanentes en la precisión de un acelerador para la inferencia de redes neuronales convolucionales (CNN) con memorias de activaciones *on-chip* alimentadas con una V_{dd} por debajo de V_{min} . Basándose en estas observaciones, este artículo propone un par de técnicas microarquitectónicas de bajo coste basadas en volteo y redirección de contenidos, las cuales son transparentes al programador y no dependen de las características específicas de cada red neuronal, con el objetivo de garantizar la precisión del acelerador a pesar de la presencia de fallos como consecuencia de trabajar con $V_{dd} < V_{min}$.

Los resultados experimentales muestran que las técnicas propuestas mantienen la precisión original durante la inferencia de la red CNN con un impacto mínimo en el rendimiento (menos de un 0,05%) y reducen el consumo de energía en un 11,2% y un 46,7% con respecto a un acelerador convencional operando con tensiones de alimentación V_{min} y nominal, respectivamente.

Palabras clave— Aprendizaje automático, eficiencia energética, fallos permanentes, precisión de red.

I. INTRODUCCIÓN

Las variaciones en el proceso de fabricación de los nodos tecnológicos CMOS actuales imponen unos márgenes de funcionamiento conservadores que comprometen la eficiencia energética de un sistema informático. Un ejemplo es la tensión de alimentación del transistor (V_{dd}). Esta tensión se fija de forma conservadora por encima de la tensión mínima de operación (V_{min}) impuesta por el transistor peor fabricado para garantizar un funcionamiento fiable de todos los transistores. Sin embargo, este sobreescalado de V_{dd} resulta en un desperdicio de energía, puesto que los transistores mejor fabricados podrían funcionar con una tensión de alimentación inferior, y la energía estática y dinámica escalan lineal y cuadráticamente con V_{dd} , respectivamente.

Como cualquier otro circuito digital, los aceleradores para la inferencia de Redes Neuronales Convolucionales (CNN) se ven afectados por variaciones en

Fig. 1: Precisión normalizada en SqueezeNet para diferentes tensiones de alimentación.

el proceso de fabricación. Estos aceleradores suelen incluir estructuras de almacenamiento *on-chip* relativamente grandes y de gran consumo energético para las activaciones y los pesos de la red neuronal. Estas estructuras de memoria se implementan normalmente con celdas típicas SRAM consistentes en 6 transistores (6T) por bit y resultan susceptibles a las variaciones en el proceso de fabricación mencionadas con anterioridad.

Centrándose en el ahorro energético, una solución eficaz, conocida en inglés como *Dynamic Voltage Scaling* (DVS), consiste en aproximar V_{dd} hacia V_{min} con una frecuencia fija en distintos componentes del microprocesador, incluyendo a las grandes memorias *on-chip* [17, 18]. Subescalar V_{dd} de forma agresiva por debajo de V_{min} supone un reto debido al elevado número de fallos permanentes que aparecen en las celdas de memoria vulnerables, lo cual las obliga a mantener un valor lógico determinado [21]. En este sentido, la cobertura de los Códigos de Corrección de Errores (ECC) convencionales es bastante limitada y requiere grandes capacidades de almacenamiento, codificadores/decodificadores complejos y un elevado consumo de energía para garantizar un funcionamiento fiable del sistema. [13, 28].

La Figura 1 ilustra la afirmación anterior con la pérdida relativa de precisión de la red SqueezeNet cuando la V_{dd} de la memoria de activaciones *on-chip* de un acelerador CNN resulta inferior a V_{min} (0,6 V). Los resultados diferencian entre una memoria de activaciones desprotegida o protegida con la técnica ECC, particularmente corrigiendo un fallo y detectando dos fallos, con una granularidad de palabra de 16 bits. La precisión mejora significativamente con ECC; sin embargo, disminuye gravemente con

¹Dpto. de Informática e Ingeniería de Sistemas, Universidad de Zaragoza, España, e-mail: {yamilka,rgran,alvabre}@unizar.es.

²Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria, Politecnico di Milano, Italia, e-mail: nicolasignacio.landeros@polimi.it

tensiones de alimentación inferiores a 0,57 V.

En el contexto de los aceleradores CNN, algunos trabajos anteriores han propuesto diferentes mecanismos para contrarrestar el elevado número de fallos como consecuencia de $V_{dd} < V_{min}$, tales como el reentrenamiento de redes neuronales bajo fallos [32], ajustar V_{dd} para cada capa de la red en tiempo de ejecución [31], o mejorar el algoritmo del proceso de compilación de una FPGA para evitar celdas defectuosas [21].

Las propuestas anteriores dependen del programador o requieren una caracterización fuera de línea de la aplicación CNN para adaptar el mecanismo. Por el contrario, el presente trabajo propone un par de mecanismos microarquitectónicos de bajo coste que resultan transparentes al programador y no dependen de las características específicas de la aplicación. Basándose en el impacto que los bits defectuosos causan en la precisión de las aplicaciones CNN, el enfoque propuesto transforma la representación de las activaciones con un número de fallos bajo y proporciona un almacenamiento alternativo y fiable para las activaciones con un número de fallos elevado.

Los resultados experimentales muestran que los mecanismos microarquitectónicos propuestos reducen el consumo medio de energía de las memorias de activaciones en un 11,2% con respecto a las memorias de un acelerador convencional alimentado a V_{min} , sin pérdida de precisión y con un impacto mínimo en el rendimiento del sistema (menos de un 0,05%).

El resto de este artículo se organiza como sigue. La Sección II introduce los antecedentes de este trabajo. La Sección III presenta un estudio de caracterización de fallos. La sección IV detalla las técnicas microarquitectónicas propuestas. La Sección V se refiere a la evaluación experimental. La Sección VI describe los trabajos relacionados, y por último, la Sección VII concluye este trabajo.

II. ANTECEDENTES

Esta sección resume la arquitectura del acelerador CNN y el modelo de fiabilidad utilizado en este trabajo para evaluar las técnicas propuestas.

A. Arquitectura Básica del Acelerador CNN

La arquitectura básica del acelerador CNN utilizada en el presente trabajo se inspira en modelos de acelerador del estado-del-arte tanto de la academia como de la industria, como es el caso de DaDianNao [5] o la TPU de Google [10], para acelerar el proceso de inferencia de las aplicaciones CNN. La Figura 2 muestra la organización del hardware, que consta de una Matriz de 16×16 Elementos de Procesamiento (EP), memorias *on-chip* para reducir el coste de los accesos a la memoria externa, *dispatchers* para cada memoria y una unidad de control. El almacenamiento intermedio *on-chip* incluye un par de memorias de activaciones de 2 MiB (destacadas en azul en la figura) y una memoria de pesos de 2 MiB. La capacidad de cómputo y almacenamiento se di-

Fig. 2: Visión general del acelerador CNN utilizado en este trabajo.

mensiona de acuerdo con el dominio de los sistemas embebidos [29].

La matriz EP constituye un procesador sistólico con elementos de procesamiento interconectados mediante una malla 2D. Cada PE computa de forma independiente productos escalares de 16 bits en coma fija mediante sumas parciales con un operando procedente de una memoria de activaciones, que actúa como memoria de entrada, y otro operando procedente de la memoria de pesos. El flujo de datos en la matriz EP corresponde al enfoque estacionario de salida descrito en SCALE-Sim [22].

Al igual que en el acelerador EIE [6], las memorias de activaciones intercambian sus funciones tras la obtención de cada capa de la red. De esta manera, una memoria de activaciones determinada almacena capas pares y la memoria homóloga almacena las capas impares. Por otro lado, la memoria de pesos almacena los pesos que se emitirán en el orden adecuado hacia la matriz EP por parte del *dispatcher*.

De forma similar a modelos de acelerador anteriores [11,16,23], las activaciones y pesos ocupan 16 bits y se representan en aritmética de coma fija, ajustando el número de bits enteros y fraccionarios a los requisitos de cada aplicación CNN en tiempo de ejecución (véase la Sección III).

El tamaño relativamente pequeño de las memorias de activaciones implica volcar a memoria *off-chip* aquellas activaciones de capas que superen los 2 MiB. Estas memorias están dispuestas como memorias *scratchpad* y diseñadas para proporcionar 16 activaciones (32 bytes por ciclo) al procesamiento paralelo en la matriz EP. Por último, los *dispatchers* se controlan por parte de la unidad de control, la cual explota información de control de la capa procesada.

B. Modelo de Fiabilidad

Este trabajo emplea un modelo de fiabilidad basado en una plataforma de hardware real consistente en una FPGA Xilinx VC707 de 28 nm [21]. El modelo de fiabilidad se obtiene a partir de un test de la memoria *on-chip* trabajando con diferentes modos de operación de bajo consumo con V_{dd} por debajo

Tabla I: Características principales de las aplicaciones CNN estudiadas.

Aplicación	Profundidad	Tamaño medio de capa	Representación de activación
AlexNet [14]	5×Conv, 3×FC, 3×MaxPooling	153 KiB	4 bits enteros, 4 bits fraccionarios
DenseNet [9]	120×Conv, 1×FC, 5×Pooling	254 KiB	3 bits enteros, 5 bits fraccionarios
MobileNet [7]	28×Conv, 1×Pooling	340 KiB	4 bits enteros, 9 bits fraccionarios
SqueezeNet [8]	26×Conv, 4×Pooling	431 KiB	6 bits enteros, 4 bits fraccionarios
VGG16 [24]	13×Conv, 3×FC, 5×MaxPooling	1.32 MiB	3 bits enteros, 8 bits fraccionarios
ZFNet [30]	5×Conv, 3×FC, 3×MaxPooling	324 KiB	4 bits enteros, 6 bits fraccionarios

de V_{min} (0,6 V). Esta FPGA incluye una memoria *on-chip* con una capacidad de almacenamiento de 4 MiB que se corresponde con el almacenamiento de activaciones del acelerador CNN utilizado. En particular, este trabajo asume el modo de funcionamiento de bajo consumo en el que $V_{dd} = 0,54$ V. Ajustar V_{dd} por debajo de este límite no es posible puesto que la FPGA deja de funcionar. Véase la siguiente sección para una caracterización detallada de los patrones de fallos en las activaciones.

Trabajos anteriores han identificado que las activaciones son más vulnerables a los fallos que los pesos [15, 19]. Esto se debe principalmente a que las activaciones suelen abarcar un mayor rango de valores, lo que puede implicar mayores desviaciones absolutas en caso de fallo. Por tanto, el modelo de fiabilidad utilizado sólo se centra en las memorias de activaciones. En este sentido, el acelerador CNN dispone de dominios de tensión dedicados para lógica combinatorial y secuencial, manteniendo el resto de componentes hardware con una V_{dd} elevada para evitar fallos, tal y como se describe en trabajos previos académicos [4] y dispositivos comerciales [2].

III. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN

Hemos escogido una serie de aplicaciones CNN de referencia con diferentes requisitos computacionales y de memoria. La Tabla I resume las principales características de estas CNN. La profundidad en número de capas varía significativamente entre la red neuronal más pequeña (AlexNet) y la más grande (DenseNet), así como el tamaño medio de las capas, desde cientos hasta miles de KiB. La columna de más a la derecha se refiere al número necesario de bits para la parte entera y fraccionaria en la representación de las activaciones a fin de evitar pérdidas de precisión con respecto a la precisión top-1 suponiendo una representación en coma flotante de 32 bits (IEEE-754).

La mayoría de aplicaciones requieren más de 8 bits para representar las activaciones. Por tanto, en este trabajo se asume que los bits correspondientes a la fracción se extienden para representar activaciones con 16 bits. Todas las CNN ejecutan un conjunto de datos de histología de cáncer colorrectal para la clasificación de imágenes [12]. Todos los resultados presentados en este trabajo se promedian para la inferencia de 750 imágenes. Véase la Sección V-A para más detalles acerca del entorno experimental.

El impacto de los fallos en la precisión de una aplicación CNN depende principalmente de la posición de los bits afectados. Es decir, para un tipo de datos de coma fija, la desviación en la magnitud de una activación defectuosa escala exponencialmente con la

Fig. 3: Precisión normalizada para distintos tipos de activaciones defectuosas: Parte Baja (PB), Parte Alta (PA) y Parte Baja & Alta (PB&A).

importancia del bit afectado. De esta manera, se definen tres tipos de activaciones según la ubicación de los bits defectuosos:

- Parte Baja (PB). Estas activaciones sólo contienen fallos en el byte menos significativo. Las activaciones de parte baja representan el 0,45 % del total de activaciones.
- Parte Alta (PA). Estas activaciones sólo presentan fallos en el byte más significativo. El 0,45 % de las activaciones presentan este patrón de fallos.
- Parte Baja & Alta (PB&A). Las activaciones con este patrón muestran fallos tanto en los bytes menos significativos como en los más significativos. Estas activaciones representan el 0,0035 % de todas las activaciones.

Los datos muestran una distribución simétrica para las categorías PB y PA (0,45 %). En total, las tres categorías suman casi un 1 % de activaciones defectuosas en la memoria de activaciones. Tal y como se indica en la Sección II-B, el modelo de fiabilidad utilizado en el presente trabajo corresponde a una plataforma de hardware real. La Figura 3 muestra el impacto de los distintos tipos de activaciones defectuosas en la precisión de las aplicaciones CNN estudiadas.

Las activaciones PB no comprometen la precisión de ninguna CNN puesto que la desviación de la magnitud resultante es reducida. Según la Tabla I, los bits menos significativos sólo almacenan bits fraccionarios para todas las aplicaciones. Por el contrario, las activaciones PA afectan en gran medida a la precisión debido a que los fallos afectan a los bits de más peso de la activación. En el caso de MobileNet, SqueezeNet, VGG16 y ZFNet, la precisión se degrada hasta el valor más bajo posible (0,125), correspondiente a una clasificación aleatoria (un octavo de la

precisión normalizada según las ocho categorías diferentes del conjunto de datos). En general, para las activaciones PA, la precisión normalizada varía desde un 12,5 % hasta un 72,2 % (DenseNet), con una media del 29,7 %.

La categoría PB&A también supone un impacto notable en la precisión a pesar de ser afectada solamente a un 0,0035 % de las activaciones. Por ejemplo, en SqueezeNet y VGG16, la precisión decae hasta un 47,1 % y 63,2 %, respectivamente. Estas son las aplicaciones que más memoria demandan, lo que significa que están más expuestas a fallos en la memoria de activaciones. Además, SqueezeNet requiere 6 bits para representar la parte entera de las activaciones, con lo que un fallo en esa parte incrementa la magnitud del error.

IV. PROPUESTAS MICROARQUITECTÓNICAS

La observación en la que se fundamentan nuestras propuestas microarquitectónicas es la siguiente: fallos en la parte más significativa de la activación provocan un mayor error en la magnitud representada, lo cual se traduce en una pérdida de precisión mayor durante la inferencia. El objetivo de estas técnicas es minimizar el impacto o corregir los fallos en la parte alta de las activaciones. La primera de las técnicas hace frente a las activaciones de tipo PA, mientras que la segunda técnica realiza lo propio para las activaciones PB&A.

A. Técnica de Volteo

El objetivo de esta técnica es minimizar el peso de los bits defectuosos en las activaciones PA. Asumiendo una representación de datos *little-endian* y activaciones PA con N bits, los fallos están contenidos en las posiciones de bit desde $N/2$ hasta $N - 1$. Tras aplicar una operación de volteo a la activación, el bit que ocupa la posición i -ésima pasa a ocupar la posición $(N - 1 - i)$ -ésima. Por ejemplo, para $N = 16$, el bit 12 se convierte en el bit 3 y viceversa. Con la técnica de volteo, las activaciones PA se transforman en activaciones PB, en las que los fallos tan sólo se localizan en bits desde 0 hasta $N/2 - 1$.

Para diferenciar entre activaciones volteadas y no volteadas, el diseño propuesto incluye un bit de control f por activación. Este bit se establece durante un test de memoria posterior a la fabricación para diferentes valores de tensión de alimentación, de manera similar a los mapas de bits defectuosos utilizados por parte de las técnicas de detección/corrección de errores para diferenciar entre contenidos defectuosos y fiables [25].

La Figura 4 muestra cómo se rediseña el puerto de lectura de una memoria de activaciones para realizar la operación de volteo en activaciones seleccionadas. El puerto incluye 16 multiplexores 2:1, de acuerdo con el tamaño de bloque de una operación de lectura en número de activaciones. Estos multiplexores son accionados por el bit de control f_i , revertiendo el orden de una activación volteada cuando sea necesario ($f_i = 1$). Obsérvese que el puerto de escritura (no

Fig. 4: Técnica de volteo propuesta consistente en 16 multiplexores 2:1 de 16 bits en el puerto de lectura de una memoria de activaciones. El bloque de lectura comprende las activaciones desde a_0 hasta a_{15} . Los componentes añadidos aparecen resaltados en color amarillo.

representado en la figura) requiere el mismo número de multiplexores para almacenar las activaciones en el orden correcto.

B. Técnica de Redirección

La técnica de volteo no elimina el impacto de las activaciones PB&A en la precisión de las redes. La segunda propuesta consiste en una pequeña cache, denominada cache de redirecciones, que almacena una copia fiable de dichas activaciones. En concreto, la cache de redirecciones sólo almacena el byte de mayor peso de esas activaciones, mientras que el byte de menor peso, a pesar de la presencia de fallos, se obtiene de la memoria de activaciones, puesto que los bits defectuosos del byte de menor peso no degradan la precisión de las CNN (véase la Sección III).

De forma similar a los bits f de la propuesta basada en volteo, el mecanismo de redirección requiere un bit de control p por activación para determinar si una activación solicitada se encuentra en la cache de redirecciones. Estos bits de control también se establecen durante un test de memoria posterior a la fabricación.

La cache de redirecciones almacena el byte más significativo de las activaciones PB&A que se reparten a lo largo de todo el espacio de direccionamiento de la memoria de activaciones. Para eliminar los fallos de conflicto, la cache de redirecciones se organiza como una cache asociativa por conjuntos de 5 vías, con una capacidad total de 1280 bytes. Esta capacidad es suficiente para almacenar todas las activaciones PB&A.

La Figura 5 muestra los componentes principales de la propuesta de diseño, distinguiendo los componentes relativos a volteo y redirección en amarillo y verde, respectivamente. La combinación de las dos técnicas requiere sustituir los multiplexores 2:1 por 4:1, accionados por los bits p_i y f_i con tres configuraciones distintas: ni volteo ni redirección (00), volteo (01) o redirección (10).

La cache de redirecciones es capaz de proporcionar el byte de mayor peso de una activación de tipo

Tabla II: Potencia estática (leakage), energía dinámica y área de la memoria de activaciones alimentada a 0,6 V (DVS) y 0,54 V (baseline). La tabla también muestra el sobrecoste de la propuesta de volteo y redirección (V+R) aplicada sobre la memoria de activaciones alimentada a 0,54 V, así como de la cache de redirecciones.

	Memoria de activaciones			Cache de redirecciones
	DVS	Base	V+R	
Potencia estática (mW)	315	269,8	288,5	4,1
Energía dinámica por lectura (pJ)	83,8	64,5	71,3	1,5
Energía dinámica por escritura (pJ)	66,4	48	53,7	1,7
Área (mm^2)	6,207		7,129	0,016

Fig. 5: Técnicas de volteo y redirección propuestas para el puerto de lectura de la memoria de activaciones. El bloque leído incluye las activaciones desde a_0 a a_{15} . Los componentes destacados verde se refieren a la propuesta de redirección.

PB&A por cada ciclo de procesador. Por ende, si en un bloque de activaciones (desde a_0 hasta a_{15}) se encuentran varias activaciones PB&A, se necesita el mismo número de ciclos para proveer los valores correctos desde la cache de redirecciones. Nótese que esto implica una penalización de 16 ciclos en el peor caso. No obstante, la cache de redirecciones se utiliza de manera puntual dado el pequeño número de activaciones PB&A. Prueba de ello es que, para cualquiera de las aplicaciones CNN, los resultados experimentales muestran menos de un 0,05% de degradación en el rendimiento del sistema.

El byte más significativo procedente de la cache de redirecciones se concatena con el byte menos significativo procedente de la memoria de activaciones y se almacena temporalmente antes de suministrarlo a la matriz de elementos de procesamiento.

Finalmente, en cuanto al puerto de escritura de la memoria de activaciones, se mantiene el diseño con multiplexores 2:1 para distinguir entre valores con y sin volteo durante la escritura. En el caso de activaciones PB&A, el byte más significativo se escribirá en la entrada correspondiente de la cache de redirecciones.

C. Sobrecoste de Potencia Disipada, Energía Consumida y Área

El principal sobrecoste de nuestra propuesta corresponde a los bits de control f y p . Para una memoria de activaciones de 2 MiB, estos bits de control suponen 256 KiB adicionales de almacenamiento. Las memorias convencionales incluyen bits de control de estas características, por ejemplo, para distinguir en-

tre contenidos fiables y defectuosos [26]. A pesar de ello, y de manera conservadora, este trabajo contabiliza el sobrecoste de los dos bits de control.

La Tabla II muestra resultados de potencia estática o *leakage*, energía dinámica y área. *Dynamic Voltage Scaling* (DVS) y *baseline* (Base) se refieren a memorias de activaciones alimentadas de forma segura a 0,6 V e insegura a 0,54 V, respectivamente, mientras que la etiqueta V+R alude a las técnicas propuestas de volteo y redirección aplicadas a una memoria de activaciones alimentada a 0,54 V. La sobrecarga de V+R consiste en los multiplexores, *latches* y bits de control necesarios. Por último, la columna de la derecha se refiere a la sobrecarga de la cache de redirecciones. Los bits de control y la cache de redirecciones se alimentan a $V_{min} = 0,6$ V para evitar fallos. Todos los resultados se han obtenido con CACTI-P [3] para un nodo tecnológico de 32 nm y un tipo de dispositivo ITRS de bajo consumo. Como se ha observado, el consumo de potencia y energía de V+R se mantiene entre los resultados de los modos de funcionamiento de 0,6 V y 0,54 V, mientras que la sobrecarga de área supone alrededor de un 15% de la memoria de activaciones.

Por último, nótese que los multiplexores 4:1 se encuentran en el camino crítico de la operación de lectura. Sin embargo, este trabajo asume que su latencia es insignificante.

V. EVALUACIÓN EXPERIMENTAL

Esta sección describe el entorno de simulación utilizado para obtener resultados experimentales. A continuación, se presentan los resultados, incluyendo el impacto en la precisión de las redes CNN y el consumo de energía.

A. Entorno de Simulación

Hemos extendido el entorno de simulación TensorFlow 2.5.0 [1] para modelar el flujo de datos del acelerador CNN descrito en la Sección II-A, incluyendo las técnicas propuestas de volteo y redirección. El modelo de flujo de datos establece una simulación precisa en ciclos, en la cual las latencias de acceso de la cache de redirecciones y las memorias de activaciones son uno y tres ciclos, respectivamente, para una frecuencia de procesador de 1 GHz [3]. La latencia de una suma parcial y acumulación en un EP se asume en un ciclo. En la Sección III se describen las aplicaciones CNN y el conjunto de datos de entrada.

B. Impacto en la Precisión

La Figura 6 muestra la precisión normalizada de los distintos mecanismos de tolerancia a fallos en me-

Fig. 6: Precisión normalizada de los distintos enfoques con respecto a un modo de funcionamiento convencional sin fallos ($V_{dd} \geq V_{min}$).

morias de activaciones alimentadas a 0,54 V con respecto a un modo de funcionamiento sin fallos con V_{dd} por encima de V_{min} . *Base* se refiere a un acelerador con memorias sin ninguna protección contra fallos. *I-A ECC* implementa una protección iso-area ECC con respecto a nuestra propuesta, es decir, con un coste en número de bits de control equivalente, siendo capaz de corregir un fallo y detectar dos fallos por cada bloque de activaciones de 8 bytes. La etiqueta *ECC* se refiere a una mayor protección capaz de corregir un fallo por cada palabra de 2 bytes, siendo necesarios 5 bits ECC para una activación de 16 bits. *V* se refiere únicamente a la técnica de volteo, mientras que *V+R* se aplica a las técnicas de volteo y redirección conjuntamente.

La precisión se ve gravemente afectada en el modelo base, cayendo a un 30% de media. Los resultados son coherentes con los valores alcanzados por las activaciones PA comentados en la Sección III. Debido al elevado número de fallos con el subescalado de la tensión, los enfoques basados en ECC experimentan una mejora marginal de la precisión con respecto al modelo base, particularmente el modelo I-A ECC, alcanzando un 34% de media. Por otro lado, convertir las activaciones PA en activaciones de PB mediante la técnica de volteo mejora la precisión al menos hasta un 77% para cada *benchmark*. Sin embargo, la presencia de activaciones PB&A impide que la técnica de volteo alcance la precisión original (sin fallos). La combinación de las técnicas de volteo y redirección supera esta limitación, obteniendo casi la precisión original en todas las aplicaciones.

C. Consumo de Energía

El objetivo final de este trabajo es reducir el consumo de energía de las memorias de activaciones reduciendo tensión de alimentación agresivamente por debajo de la tensión mínima y a su vez preservando la precisión de la aplicación. Esta sección cuantifica el ahorro energético de los mecanismos de volteo y redirección teniendo en cuenta la sobrecarga de potencia y energía descrita en la Sección IV-C.

La Figura 7 muestra el consumo de energía normalizado de una memoria de activaciones que implementa nuestra propuesta V+R alimentada a una tensión de 0,54 V frente a una memoria de activacio-

Fig. 7: Consumo de energía normalizado de una memoria de activaciones alimentada a 0,54 V con las técnicas de volteo y redirección propuestas respecto a una memoria de activación convencional alimentada a $V_{min} = 0,6$ V.

nes convencional alimentada a una tensión segura de 0,6 V mediante DVS. Los resultados diferencian entre energía estática o *leakage* y energía dinámica. A su vez, la energía dinámica se divide en operaciones de lectura y escritura en la memoria de activaciones. La etiqueta *Sbc* se refiere a la sobrecarga de las técnicas propuestas para cada tipo de energía.

La contribución de *leakage* sobre el consumo de energía total varía entre las CNN y depende principalmente del patrón de acceso a memoria. Es decir, aplicaciones como DenseNet con una reutilización elevada de las activaciones dentro de la matriz EP realizan menos accesos a la memoria de activaciones. En consecuencia, este tipo de aplicaciones mitigan la contribución del gasto de energía dinámica. Para todas las CNN estudiadas, el sobrecoste de *leakage* de V+R se compensa con el ahorro de *leakage* proporcionado por la reducción de V_{dd} .

La reducción de V_{dd} tiene un mayor impacto en el ahorro de energía dinámica, ya que este tipo de consumo crece cuadráticamente con la tensión de alimentación. En este sentido, las aplicaciones con una reutilización pobre de las activaciones (mayor peso del consumo dinámico), como VGG16, obtienen una mayor reducción del consumo total de energía. Al igual que el *leakage*, el ahorro dinámico es mayor que la sobrecarga dinámica de la propuesta gracias a la reducción de V_{dd} . Obsérvese que las lecturas son más frecuentes que las operaciones de escritura en todas las CNN analizadas, puesto que las activaciones de una capa determinada suelen leerse varias veces en función del número de filtros aplicados a los datos de entrada, mientras que sólo se escriben una vez.

En resumen, el ahorro total de energía de V+R oscila entre un 7,7% (SqueezeNet) y un 14,5% (AlexNet), con una media de 11,2%. Este ahorro de energía puede parecer relativamente bajo; sin embargo, recuérdese que V_{dd} sólo se reduce de 0,6 V a 0,54 V, no siendo posible reducir aún más la tensión de alimentación debido a que la plataforma de hardware real deja de funcionar (véase la Sección II-B). En comparación con un acelerador convencional alimentado con tensión V_{dd} nominal (0,9 V), el ahorro medio de energía alcanza un 46,7%.

VI. TRABAJOS RELACIONADOS

La presente sección clasifica los trabajos anteriores en propuestas centradas en aceleradores CNN alimentados con V_{dd} por debajo de V_{min} y técnicas de redirección para microprocesadores de propósito general.

A. Aceleradores CNN

Las técnicas del estado-del-arte para aceleradores CNN se centran en determinar qué parámetros de las redes neuronales tienen un impacto mayor sobre el clasificador de la red neuronal. Una vez identificados, se intenta protegerlos para evitar grandes desviaciones en la precisión al reducir la tensión de alimentación durante el proceso de inferencia.

Zhang *et al.* caracterizan qué capas de las CNN son más susceptibles a los fallos, y para cada capa definen una tensión de alimentación diferente para minimizar el impacto en la precisión [31].

Salami *et al.* también identifican las capas más vulnerables de la CNN y modifican el algoritmo de colocación en el proceso de compilación de una FPGA para asegurarse de que esas capas no se almacenen en bloques de memoria defectuosos [21]. De forma similar, el presente trabajo identifica las celdas de memoria defectuosas mediante un test de memoria posterior a la fabricación del dispositivo. Sin embargo, a diferencia de Salami *et al.*, nuestra propuesta es independiente de la arquitectura de la red neuronal y no altera el algoritmo de colocación de la FPGA.

Zhang *et al.* exponen el proceso de entrenamiento de la red neuronal a los fallos permanentes con el fin de recalcular un conjunto de pesos que oculte el impacto de los fallos en la precisión de la red durante el proceso de inferencia [32]. Sin embargo, al igual que la solución anterior, esta propuesta se debe adaptar a la arquitectura específica de la red neuronal y requiere la intervención del programador.

B. Técnicas de Redirección para Procesadores de Propósito General

En el contexto de los procesadores superescalares CPU, las entradas ociosas de estructuras de memoria, como las cache de trazas, se han explotado como entradas de redirección que almacenan réplicas fiables de contenidos de cache L1 defectuosos [20]. Esta solución complica el diseño y la verificación del procesador, puesto que la gestión de la coherencia de memoria se propaga a dichas estructuras de redirección.

El concepto de redirección también se ha utilizado en los bancos de registros de la GPU. GR-Guard explota registros muertos que contienen datos obsoletos para almacenar datos útiles provenientes de los registros defectuosos [26]. Los registros muertos se identifican en tiempo de ejecución con la ayuda del compilador y modificaciones en el repertorio de instrucciones. Como alternativa, Valero *et al.* aprovechan la observación de que los registros son comprimibles en tiempo de ejecución, y asignan datos comprimidos a registros defectuosos, evitando el uso de

celdas defectuosas [27].

VII. CONCLUSIONES

Este trabajo ha explorado la posibilidad de reducir drásticamente la tensión de alimentación de las memorias de activaciones en los aceleradores para la inferencia de redes CNN con el objetivo de ahorrar energía. Para lidiar con el impacto en la precisión de la inferencia en CNN's como consecuencia de la aparición de fallos permanentes al reducir la tensión de alimentación, este trabajo ha propuesto un par de mecanismos microarquitectónicos de bajo coste basados en técnicas de volteo y redirección de contenidos. Al contrario que las propuestas del estado-del-arte, estas técnicas resultan transparentes al programador y no dependen de las características específicas o de la arquitectura de cada red neuronal.

Los resultados experimentales han mostrado que, comparado contra un acelerador convencional, la propuesta de acelerador mejorado con las técnicas de volteo y redirección reduce el consumo medio de energía de las memorias de activaciones en un 11,2 %, mientras se mantiene la precisión original de las aplicaciones con un impacto despreciable en el rendimiento del sistema (menos de un 0,05 % para cada aplicación).

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 (proyecto PID2019-105660RB-C21) y por el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón (ayuda a grupo de investigación de referencia T5820R).

REFERENCIAS

- [1] M. Abadi, A. Agarwal, P. Barham, E. Brevdo, Z. Chen, C. Citro, G. S. Corrado, A. Davis, J. Dean, M. Devin, S. Ghemawat, I. Goodfellow, A. Harp, G. Irving, M. Isard, Y. Jia, R. Jozefowicz, L. Kaiser, M. Kudlur, J. Levenberg, D. Mane, R. Monga, S. Moore, D. Murray, C. Olah, M. Schuster, J. Shlens, B. Steiner, I. Sutskever, K. Talwar, P. Tucker, V. Vanhoucke, V. Vasudevan, F. Viegas, O. Vinyals, P. Warden, M. Wattenberg, M. Wicke, Y. Yu, and X. Zheng. TensorFlow: Large-Scale Machine Learning on Heterogeneous Distributed Systems. *CoRR*, abs/1603.04467, 2016.
- [2] ARM Limited. ARM11 MPCore™ Processor. Revision: r2p0. Technical Reference Manual, 2008.
- [3] R. Balasubramonian, A. B. Kahng, N. Muralimanohar, A. Shafiee, and V. Srinivas. CACTI 7: New Tools for Interconnect Exploration in Innovative Off-Chip Memories. *ACM Transactions on Architecture and Code Optimization*, 14(2), 2017.
- [4] A. Chatzidimitriou, G. Panadimitriou, D. Gizopoulos, S. Ganapathy, and J. Kalamatianos. Assessing the Effects of Low Voltage in Branch Prediction Units. In *Proceedings of the IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software*, pages 127–136, 2019.
- [5] Y. Chen, T. Luo, S. Liu, S. Zhang, L. He, J. Wang, L. Li, T. Chen, Z. Xu, N. Sun, and O. Temam. DaDianNao: A Machine-Learning Supercomputer. In *Proceedings of the 47th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture*, pages 609–622, 2014.
- [6] S. Han, X. Liu, H. Mao, J. Pu, A. Pedram, M. A. Horowitz, and W. J. Dally. EIE: Efficient Inference Engine on Compressed Deep Neural Network. In *Proceedings of the 43rd International Symposium on Computer Architecture*, pages 243–254, 2016.

- [7] A. G. Howard, M. Zhu, B. Chen, D. Kalenichenko, W. Wang, T. Weyand, M. Andreetto, and H. Adam. MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications. *CoRR*, abs/1704.04861, 2017.
- [8] F. N. Iandola, S. Han, M. W. Moskewicz, K. Ashraf, W. J. Dally, and K. Keutzer. SqueezeNet: AlexNet-Level Accuracy with 50x Fewer Parameters and <0.5MB Model Size. *CoRR*, abs/1602.07360, 2016.
- [9] F. N. Iandola, M. W. Moskewicz, S. Karayev, R. B. Girshick, T. Darrell, and K. Keutzer. DenseNet: Implementing Efficient ConvNet Descriptor Pyramids. *CoRR*, abs/1404.1869, 2014.
- [10] N. P. Jouppi, C. Young, N. Patil, D. A. Patterson, G. Agrawal, R. Bajwa, S. Bates, S. Bhatia, N. Boden, A. Borchers, R. Boyle, P. Cantin, C. Chao, C. Clark, J. Coriell, M. Daley, M. Dau, J. Dean, B. Gelb, T. V. Ghaemmaghami, R. Gottipati, W. Gulland, R. Hagmann, C. R. Ho, D. Hogberg, J. Hu, R. Hundt, D. Hurt, J. Ibarz, A. Jaffey, A. Jaworski, A. Kaplan, H. Khaitan, D. Killebrew, A. Koch, N. Kumar, S. Lacy, J. Laudon, J. Law, D. Le, C. Leary, Z. Liu, K. Lucke, A. Lundin, G. MacKean, A. Maggiore, M. Mahony, K. Miller, R. Nagarajan, R. Narayanaswami, R. Ni, K. Nix, T. Norrie, M. Omernick, N. Penukonda, A. Phelps, J. Ross, M. Ross, A. Salek, E. Samadiani, C. Severn, G. Sizikov, M. Snellman, J. Souter, D. Steinberg, A. Swing, M. Tan, G. Thorson, B. Tian, H. Toma, E. Tuttle, V. Vasudevan, R. Walter, W. Wang, E. Wilcox, and D. H. Yoon. In-Datcenter Performance Analysis of a Tensor Processing Unit. In *Proceedings of the 44th Annual International Symposium on Computer Architecture*, pages 1–12, 2017.
- [11] P. Judd, J. Albericio, T. Hetherington, T. M. Aamodt, and A. Moshovos. Stripes: Bit-Serial Deep Neural Network Computing. In *Proceedings of the 49th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture*, pages 1–12, 2016.
- [12] J. N. Kather, C.-A. Weis, F. Bianconi, S. M. Melchers, L. R. Schad, T. Gaiser, A. Marx, and F. G. Zöllner. Multi-Class Texture Analysis in Colorectal Cancer Histology. *Nature Scientific Reports*, 6, 2016.
- [13] J. Kim, N. Hardavellas, K. Mai, B. Falsafi, and J. Hoe. Multi-bit Error Tolerant Caches Using Two-Dimensional Error Coding. In *Proceedings of the 40th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture*, pages 197–209, 2007.
- [14] A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 25:1097–1105, 2012.
- [15] N. Landeros Muñoz, A. Valero, R. G. Tejero, and D. Zoni. Gated-CNN: Combating NBTI and HCI Aging Effects in On-Chip Activation Memories of Convolutional Neural Network Accelerators. *Elsevier Journal of Systems Architecture*, 128:1–13, 2022.
- [16] J. Lee, C. Kim, S. Kang, D. Shin, S. Kim, and H.-J. Yoo. UNPU: An Energy-Efficient Deep Neural Network Accelerator With Fully Variable Weight Bit Precision. *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 54:173–185, 2019.
- [17] J. Leng, A. Buyuktosunoglu, R. Bertran, P. Bose, and V. J. Reddi. Safe Limits on Voltage Reduction Efficiency in GPUs: A Direct Measurement Approach. In *Proceedings of the 48th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture*, pages 294–307, 2015.
- [18] J. Leng, Y. Zu, and V. J. Reddi. GPU Voltage Noise: Characterization and Hierarchical Smoothing of Spatial and Temporal Voltage Noise Interference in GPU Architectures. In *Proceedings of the IEEE 21st International Symposium on High Performance Computer Architecture*, pages 161–173, 2015.
- [19] G. Li, S. K. S. Hari, M. Sullivan, T. Tsai, K. Pattabiraman, J. Emer, and S. W. Keckler. Understanding Error Propagation in Deep Learning Neural Network (DNN) Accelerators and Applications. In *Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, 2017.
- [20] D. J. Palframan, N. Kim, and M. H. Lipasti. iPatch: Intelligent Fault Patching to Improve Energy Efficiency. In *Proceedings of the IEEE 21st International Symposium on High Performance Computer Architecture*, pages 428–438, 2015.
- [21] B. Salami, O. S. Unsal, and A. Cristal Kestelman. Comprehensive Evaluation of Supply Voltage Underscaling in FPGA on-Chip Memories. In *Proceedings of the 51st Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture*, pages 724–736, 2018.
- [22] A. Samajdar, Y. Zhu, P. N. Whatmough, M. Mattina, and T. Krishna. SCALE-Sim: Systolic CNN Accelerator. *CoRR*, abs/1811.02883, 2018.
- [23] H. Sharma, J. Park, N. Suda, L. Lai, B. Chau, V. Chandra, and H. Esmaeilzadeh. Bit Fusion: Bit-Level Dynamically Composable Architecture for Accelerating Deep Neural Network. In *Proceedings of the ACM/IEEE 45th Annual International Symposium on Computer Architecture*, pages 764–775, 2018.
- [24] K. Simonyan and A. Zisserman. Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition. *CoRR*, abs/1409.1556, 2014.
- [25] J. Tan and X. Fu. Mitigating the Susceptibility of GPGPUs Register File to Process Variations. In *Proceedings of the 29th IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium*, pages 969–978, 2015.
- [26] J. Tan, S. L. Song, K. Yan, X. Fu, A. Marquez, and D. Kerbyson. Combating the Reliability Challenge of GPU Register File at Low Supply Voltage. In *Proceedings of the 25th International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques*, pages 3–15, 2016.
- [27] A. Valero, D. Suárez-Gracia, and R. Gran-Tejero. DC-Patch: A Microarchitectural Fault Patching Technique for GPU Register Files. *IEEE Access*, 8:173276–173288, 2020.
- [28] C. Wilkerson, H. Gao, A. R. Alameldeen, Z. Chishti, M. Khellah, and S. Lu. Trading off Cache Capacity for Reliability to Enable Low Voltage Operation. In *Proceedings of the ACM/IEEE 35th Annual International Symposium on Computer Architecture*, pages 203–214, 2008.
- [29] A. Yazdanbakhsh, K. Seshadri, B. Akin, J. Laudon, and R. Narayanaswami. An Evaluation of Edge TPU Accelerators for Convolutional Neural Networks. *CoRR*, abs/2102.10423, 2021.
- [30] M. D. Zeiler and R. Fergus. Visualizing and Understanding Convolutional Networks. *Springer Lecture Notes in Computer Science*, 8689, 2014.
- [31] J. Zhang, K. Rangineni, Z. Ghodsi, and S. Garg. ThunderVolt: Enabling Aggressive Voltage Underscaling and Timing Error Resilience for Energy Efficient Deep Learning Accelerators. In *Proceedings of the 55th ACM/ESDA/IEEE Design Automation Conference*, pages 1–6, 2018.
- [32] J. J. Zhang, T. Gu, K. Basu, and S. Garg. Analyzing and Mitigating the Impact of Permanent Faults on a Systolic Array Based Neural Network Accelerator. In *Proceedings of the IEEE 36th VLSI Test Symposium*, pages 1–6, 2018.